

Original paper

ZAMONAVIY KOSTYUMLARDA MILLIY NUROTA KASHTALARINING QO'LLANILISHI

© T. A. Nematova¹✉

¹Navoiy davlat universiteti, Navoiy, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada amaliy bezak san'ati bo'lgan Nurota kashtalaridan klassik uslubdagi zamonaviy kostyumlarni qo'l mehnati asosida milliy naqshlarning yaratilishi haqida yoritib berilgan. Nafaqat naqshlar yaratilishi balki, bu naqshlarni tikilish jarayonini ham mukammal tarzda o'rganish kerakligi ko'zda tutilgan.

MAQSAD: zamonaviy liboslarda milliy qadriyatlarimiz namunasi bo'lmish badiiy kashtachilikni qo'llash orqali amaliy bezak berish san'atini rivojlantirish.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot olib borilayotgan fan va texnologiyalarni talabalarda qay darajada o'zlashtira olish va ularni bu fanni o'zlashtirishdagi qulayliklar va qiyinchiliklarni o'rganishdan keyingi ta'sir qilishini tahlil qilish uchun 5 ta ilmiy maqoladan iborat korpus yaratildi. (2 tasi milliy kashtachilik namunalari, 3 tasi zamonaviy liboslarda milliy kashtachilikni qo'llaganda kelib chiqadigan muammolar, yechimlar foydalanish afzalliklari va hozirgi kunda bunday liboslarga bo'lgan ehtiyojning ortishi, milliy madaniy hayotimizga ta'siri bo'yicha maqolalar). Yig'ilgan maqolalar 2023-2024 yillar oralig'ida xalqaro va milliy akademik jurnallarda chop etilgan. Bu maqolalar o'rganilib qiyosiy tahlil olindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: yig'ilgan materiallar o'rganilish natijasida ishtirok etish belgilaridan foydalanishga ta'siri aniqlandi. Milliy kashtachilikni zamonaviy moda sanoatida qo'llashni o'rgatishning afzalliklari bo'yicha tahlil qilingan. Ilmiy maqolalar zamonaviy liboslarda milliylikni aks ettirishning yutuq va kamchiliklariga qaratilgan maqolalarga qaraganda ko'proq jalb qilish kontingentiga tayanadi. Ikkala o'rganish natijalari bo'yicha muallif o'quvchiga murojaat qilish va umumiy bilimlarga tayanish orqali o'quvchi bilan muloqot qiladi, ammo kashtachilikni an'anaviy ravishda o'qitishga qaraganda zamonaviy moda sanoatiga qo'llash orqali moda sanoatiga bog'lab yozilgan maqolalar o'quvchi e'tiborini faol ravishda yo'naltiradi va sharhlar orqali ularga bevosita murojaat qiladi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llagan holda milliy va zamonaviy moda bilan o'quvchiga badiiy kashtachilikni bog'lagan holda bilim berish ularda milliy qadriyatlarimiz, milliy an'alarimizga bo'lgan hurmat va tassavurni kengayishi bilimni to'laqonli egallashga ko'maklashgan. Asosiy farq o'quvchiga to'g'ridan-to'g'ri murojaatlarda bo'lib, ular shaxsiy sharhlar va savollarda amalga oshiriladi.

XULOSA: Tadqiqot natijalari muhim pedagogik ahamiyatga ega ilmiy maqolalar mualliflari tomonidan juda ko'p murojaat qilingan bo'lib, aksariyatida kashtachilikning naqshlari va ularning so'zanalarda qo'llanilish darajasining kengligi, turli kashtachilik naqshlarining yaqqol tasvirini bajarishda qulayliklar, ko'rish va qo'llashda ranglar koloritining boyligi, tasavvur qilish imkoniyatlari texnologiya va loyihalash fanlarini o'qitish jaroyonida muhim ahamiyati ko'rsatilgan. Bu esa o'z o'rnida global bilimlarni rivojlantirish va ularni to'g'ri yo'naltirishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: kostyum, ayol, klassik uslub, libos, mato, bezak, naqsh, kashtachilik, bigiz, milliy qadriyat, kashtado'z, san'at, ot-kutyur.

Iqtibos uchun: Nematova T. A. Zamonaviy kostyumlarda milliy nurota kashtalarining qo'llanilishi. // Inter education & global study. 2025, №5. B.411–419.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВЫШИВКИ НУРОТА В СОВРЕМЕННЫХ КОСТЮМАХ.

© Нематова Т. А.^{1✉}

¹Навоийский государственный университет, Навоийский, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматривается создание национальных узоров на основе рукоделия современных костюмов в классическом стиле, на основе нуратинской вышивки – декоративно-прикладного искусства. Предполагается, что не только создание выкроек, но и процесс пошива этих выкроек должны быть тщательно изучены.

ЦЕЛЬ: развивать искусство практичного декора посредством использования художественной вышивки, являющейся примером наших национальных ценностей, в современной одежде.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: был создан корпус из 5 научных статей для анализа степени освоения студентами изучаемой науки и технологии, а также последствий после окончания обучения, а также преимуществ и недостатков освоения этой науки. (2 статьи о национальных узорах вышивки, 3 статьи о проблемах, решениях, преимуществах использования национальной вышивки в современной одежде, а также о растущей потребности в такой одежде сегодня, а также о ее влиянии на нашу национальную культурную жизнь). Собранные статьи были опубликованы в международных и национальных научных журналах в 2023–2024 годах. Эти статьи были проанализированы и получен сравнительный анализ.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: собранные материалы были изучены с целью определения влияния маркеров участия на их использование. Проанализированы преимущества обучения использованию национальной вышивки в современной индустрии моды. Научные статьи больше опираются на контингент помолвки, чем на статьи, посвященные преимуществам и недостаткам отражения национальности в современной одежде. В обоих исследованиях автор общается с

читателем, обращаясь к нему и опираясь на общие знания, но статьи, написанные в связи с индустрией моды, применяя вышивку к современной модной индустрии, активно направляют внимание читателя и напрямую обращаются к нему посредством комментариев, в отличие от традиционного обучения вышивке. Использование современных педагогических технологий, обучение учащихся художественной вышивке во взаимосвязи с национальной и современной модой помогло им в полной мере овладеть знаниями, сформировать уважение к нашим национальным ценностям, национальным традициям, расширить свое воображение. Главное отличие заключается в прямых обращениях к читателю, которые осуществляются в личных комментариях и вопросах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: результаты исследования широко цитируются авторами научных статей, имеющих важное педагогическое значение, в большинстве из которых подчеркивается значимость схем вышивки и широкий спектр их применения в лексике, удобство выполнения наглядного изображения различных схем вышивки, богатство цветовой палитры при их просмотре и использовании, возможности проявления фантазии в преподавании дисциплин технологии и дизайна. Это, в свою очередь, способствует развитию глобальных знаний и их направлению в правильном направлении.

Ключевые слова: костюм, женщина, классический стиль, платье, ткань, украшение, узор, вышивка, бигиз, национальная ценность, вышивальщица, искусство, высокая мод

Для цитирования: Нематова Т. А. Использование национальной вышивки нурота в современных костюмах. // Inter education & global study. 2025, №5. С. 411-417.

APPLICATION OF NATIONAL NUROTA EMBROIDERY IN MODERN COSTUMES

© Tursuntosh A. Nematova¹✉

¹Navoi State University, Navoi, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article discusses the creation of national patterns on the basis of handwork of modern costumes in the classical style from Nurota embroidery, which is an applied decorative art. It is envisaged that not only the creation of patterns, but also the process of sewing these patterns should be studied perfectly.

AIM: to develop the art of practical decoration by using artistic embroidery, which is an example of our national values, in modern costumes

MATERIALS AND METHODS: a corpus of 5 scientific articles was created to analyze the extent to which students can master the science and technologies being studied and the advantages and disadvantages of mastering this science after studying them. (2 articles on national embroidery patterns, 3 articles on the problems, solutions,

advantages of using national embroidery in modern clothes, and the increasing need for such clothes today, and their impact on our national cultural life). The collected articles were published in international and national academic journals between 2023-2024. These articles were analyzed and a comparative analysis was obtained.

DISCUSSION AND RESULTS: as a result of the study of the collected materials, the effect of using participation signs was determined. The advantages of teaching the use of national embroidery in the modern fashion industry were analyzed. Scientific articles rely on a more participatory contingent than articles focused on the advantages and disadvantages of reflecting nationality in modern clothes. According to the results of both studies, the author communicates with the reader by addressing the reader and relying on general knowledge, but articles written in connection with the fashion industry by applying embroidery to the modern fashion industry, unlike traditional teaching, actively direct the reader's attention and directly address them through comments. Providing knowledge by linking artistic embroidery to national and modern fashion using modern pedagogical technologies, instilling in them respect for our national values, national traditions, and expanding their imagination, contributed to the full acquisition of knowledge. The main difference lies in the direct appeals to the reader, which are made in personal comments and questions.

CONCLUSION: the results of the study have been widely used by authors of scientific articles of significant pedagogical importance, most of which show the importance of embroidery patterns and the breadth of their application in vocabulary, the convenience of performing a clear image of various embroidery patterns, the richness of color palette in viewing and using them, and the ability to imagine in the process of teaching technology and design disciplines. This, in turn, helps to develop global knowledge and direct it correctly.

Keywords: costume, woman, classical style, dress, fabric, ornament, pattern, embroidery, bigiz, national value, embroiderer, art, haute couture.

For citation: Tursuntosh A. Nematova. (2025) Application of national nurota embroidery in modern costumes, Inter education & global study, (5), pp. 411-417. (In Uzbek).

Kashtachilik O'zbekiston amaliy bezak san'ati turlari orasida o'zining qadimiy an'analariga ega san'at turi hisoblanadi. Kashtachilikning paydo bo'lishi teridan qilingan kiyimlarda bog'lam va choklarning yuzaga kelishi bilan bog'liq. Davrlar davomida hunarmandlar toshdan, suyakli bigizlarga, undan metall bigizlarga o'tish bilan, shuningdek mato to'qish, bo'yash va boshqa ishlar bilan shug'ullanib kelgan.

Nurota kashtachilik maktabi shu paytgacha bu zamin ayollarining qo'l mehnati mahsuli bo'lgan: so'zana, nimso'zana, takiyapo'sh, yastiqpo'sh, joypo'sh, belbog', qo'iro'mol, peshonabant, zardevor, joynamoz, dastorpech, oynaxalta, choyxalta, choyshab kabi kashtachilik namunalarini yaratayotgan bo'lsa, endilikda men buni aksini

ya'ni zamonaviy kostyumlarda milliy Nurota kashtalaridan foydalanib klassik uslubda liboslar yaratib kelmoqdaman.

Har bir davlatning o'ziga xos milliy liboslari mavjud bo'lib, jumladan o'zbek xalqining ham milliy liboslari bir necha asrlar davomida butun dunyo xalqlarini hayratga solib kelmoqda. Men bunga afsonaviy Nurota kashtalarini, Marg'ilon atlas va adras matolarini misol tariqasida aytishim mumkin.

Bugungi mavzumizni aynan Nurota kashtalari to'g'risida olib borar ekanmiz uning tarixini bilmasdan turib libos yaratolmaymiz. Kashtachilik asosan 6 ta hududiy guruhlariga, ya'ni maktablarga bo'linadi. Jumladan Nurota, Buxoro, Samarqand, Shahrisabz, Toshkent hamda Farg'ona kashtachiligi maktablaridir. Kashtachilikning yirik markazlaridan biri sanalgan Nurota asrlar mobaynida kashtalarning mukammalligi, aniq ifodaliligi, tasvir aniqligi, o'simlik naqshlarining serjilvaligi bilan boshqa maktablardan ajralib turadi. XIX asrda Nurota kashtalari gulli guldastalar bilan bezatilib matoning oq foniga tig'iz to'ldirilmagan. Nurota kashtachiligi o'zining gullarning serjiloligi kompozitsiyaning bunday turi Nurotada "Chor shohu yak moh", "4 ta shohu bitta oy" degan ma'noni anglatadi. Shu turdagi so'zanalarga XIX asrning o'rtalarida Nurota kashtachiligi tomonidan yaratilgan, hozirgi kunda esa O'zbekiston Davlat San'at muzeyida saqlanib kelinayotgan ajoyib so'zana o'zgacha yengiligi va gulli naqshlarning serjilvaligi bilan ajralib turadi. So'zana naqishlarining ayrim joylarida guldastali guldonlar hamda guldastaning o'rtasida anor shaklini ko'rishimiz mumkin.

Nurota kashtachiligining asosiy mohiyatini ochib berish turfa gullar yordamida amalga oshirilgan. Asosan, "Kosagul", "Tobadoni", "Guli savsar", "Guli lola", "Guli xafrang", "Panjigul", "Chinigul", "Anor", "Bodom", "Qalampirusxa" va "Tovus" singari ramziy va estetik ma'noga ega naqshlar kostyum yaratishda asosiy bezak turi bo'lib xizmat qiladi. Kashtado'zlikda keng tarqalgan chok turlariga: bosma, kandaxayol, chinnixayol, xomdo'zi, yurma, iroqi popur, baxliya va boshqa choklar kirsas, bu choklarni tikish uchun chevarlarimizga igna, ilmoqli igna, ilmoqli bigiz, angishvona va chanbarak kerak bo'ladi. Nurota kashtalari asosan yorqin rang: oltin, qum, och ko'k, sariq, qizil, yashil, pushti, olov rang, ya'ni bir so'z bilan aytganda issiq rangli iplar yordamida yaratiladi. Kashta tikish uchun nurotalik chevarlarimiz bo'z, chit, satin, ipak, shoyi, baxmal movut matolaridan keng ko'lamda foydalanib kelmoqdalar.

Men o'qib o'rganganlarim va ustozlarim bergan bilimlarga tayangan holda kostyum yaratar ekanman, avvalo, kashta uchun mos mato tanlab, uni kerakli o'lchamda bichib oldim. So'ngra bu matoga chiroyli naqshlar chizib, unga mos tushadigan iplar bilan har bir qatim naqshiga jon baxsh etgan holda tikdim. Bu esa mendan oylar mobaynida anchagina mehnatni talab qildi, ammo bu yaratgan klassik uslubdagi milliylikimizni aks etgan zamonaviy kostyum ko'pchilik xamyurtlarimizni hamda ustozlarimizni nazaridan chetda kolmadi. Xulosa o'rnida shularni aytib o'tmoqchimanki, bizning dunyo tan olgan milliy "Etno" uslubimiz mavjud va u asrlar davomida dunyo xalqlarini hayratga solib kelmoqda, shu boisdan men ham hech qachon urfdan qolmaydigan zamonaviy klassik uslubida milliylikimizni aks etar ekanman bugungi kun

yoshlarimiz ko'nglida o'zimizning milliy urf-odatlarimizni shakllantirish va amaliy bezak san'ati orqali "ot-kutyur" darajasidagi liboslarni yaratish bilan yurtimiz rivojiga hissa qo'shmoqchiman.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Amaliy etika va estetika. O‘quv qo‘llanma.– “Universitet”, 2020 y Muallif: La‘lixon Muhammadjonova
2. Bobonazarov S. U. Tasvirlarnigrizayltexnikasidaishlashningo‘zigaxosligi //Innovative Development in Educational Activities. – 2022. – T. 1. – №. 6. – С. 114-118.
3. Шавдиров, С. А. (2017). Подготовка будущих учителей к исследовательской деятельности. Педагогическое образование и наука, (2), 109-110.
4. Ibragimovich I. X., Shovdirov S. A. THEORETICAL PRINCIPLES OF THE FORMATION OF STUDY COMPETENCIES REGARDING ART LITERACY IN STUDENTS //Science and Innovation. – 2023. – T. 2. – №. 10. – С. 192-198.
5. Shovdirov, S. BB Boymetov Methods of Organizing Practical and Theoretical Classes for Students in The Process of Teaching Fine Arts International Journal on Integrated Education.
6. Sadiev S. DEVELOPING STUDENTS’ARTISTIC LITERACY SKILLS IN EXTRA-CURRICULUM ACTIVITIES //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. B9. – С. 106-108.
7. Abdullaev A., Bobomurodova S. THE MAIN FACTORS AFFECTING OF UZBEKISTAN AND CENTRAL ASIAN COUNTRIES TO THE DEVELOPMENT OF ART //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. C3. – С. 64-66.
8. Guljamol M. SEMANTICS OF PATTERNS IN CARVINGS IN TRADITIONAL APPLIED ART AND THEIR SYMBOLIC AND EXPRESSIVE FEATURES //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 3. – С. 191-197.
9. Tolibovich S. S., Mardonovna M. G. EXPRESSION OF REALITY IN MODERN UZBEK FINE ART //Science and Innovation. – 2023. – T. 2. – №. 2. – С. 16-19.
10. Amonova, Z. U., & Vosiyeva, A. T. X. (2022). MODELIER DIZAYNERLAR CHIZADIGAN INSON QOMATIDA LIBOSLARGA RANGNING BOSQICHMA--BOSQICH BERILISHI USULLARI. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(5), 269-274.
11. Khamidovna, K. G., & Usmonovna, A. Z. (2022). The Role of Embroidery and Ethno Interaction in Traditional Art Crafts. *Eurasian Scientific Herald*, 7, 275-278.
12. Aziza To‘xtaqulovna Vosiyeva, & Zarifa Usmonovna Amonova (2023). TASVIRIY San‘at DARSLARIDA O‘QUVCHILARNI KASB – HUNARGA YO‘NALTIRISH. *Oriental Art and Culture*, 4 (1), 340-343.
13. A. Vosiyeva USE OF TRANSFORMATION IN THE DIRECTION OF DESIGN AND ITS IMPORTANCE // SAI. 2023. №A4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/use-of-transformation-in-the-direction-of-design-and-its-importance> (дата обращения: 22.12.2023).
14. Kulmurotovna E. L. TASVIRIY San‘at DARSLARIDA O ‘QUV TEXNIK VOSITALAR, ELEKTRON DARSLIK VA MULTIMEDIALARDAN FOYDALANISH AMALIYOTI VA ISTIQBOLLARI //TADQIQOTLAR. – 2024. – T. 31. – №. 1. – С. 125-131.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Nematova Tursintosh Alisher qizi**, talaba [**Nematova Tursintosh Alisher qizi**, student], [**Nematova Tursintosh Alisher qizi**, студент]; manzil: O'zbekiston, 117036, Navoiy shahar, Islom Karimov kochasi 90 - uy 98 xonadon, address: Uzbekistan, 117036, Navoi city, Islam Karimov street 90 - 98 apartments, адрес: Узбекистан, 117036, город Навои, улица Ислама Каримова 90 дом 98 квартиры. nematovatorsuntosh@gmail.com